

O'QUVCHILARIDA KREATIV FIKRLASH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Arolov Davronjon Davlatalievich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17394064>

Annotatsiya. Mazkur tezisda o'quvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirish va takomillashtirishga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda ularni ta'lim jarayonida qo'llash usullari yoritilgan. Kreativ fikrlashni rivojlantirish — ta'lim samaradorligini oshirish, shuningdek, yosh avlodni yangicha dunyoqarashli, mustaqil fikrlaydigan shaxs sifatida tarbiyalashning muhim omili ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: kreativ fikrlash, innovatsion texnologiyalar, ijodiy tafakkur, interaktiv metodlar, o'quvchi faolligi, dizayn fikrlash.

Bugungi kunda ta'lim jarayonining asosiy maqsadi — bilimni o'zlashtiruvchi emas, balki uni tahlil qiluvchi, yangicha yondasha oluvchi, ijodkor shaxsni shakllantirishdan iborat. Shu nuqtai nazardan o'quvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirish o'qituvchining eng muhim pedagogik vazifasiga aylanmoqda.

Bugungi globallashtirish davrida ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — o'quvchilarda mustaqil, tanqidiy va kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdir. Chunki XXI asr kompetensiyalari orasida kreativlik inson kapitalining eng muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etilmoqda. Shu boisdan, o'qituvchilar ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiruvchi innovatsion texnologiyalarni qo'llashlari zarur.

Kreativ yondashuv va yutuqlar dunyo bo'ylab fan va texnologiyadan tortib, falsafa, san'at va ijtimoiy fanlar kabi turli sohalarda insoniyat tamaddunini ilgari surgan. Kreativ fikrlash shunchaki tasodifiy g'oyalar berishdan kattaroq narsadir. U insonga ba'zan murakkab sharoitlarda, yanada yaxshiroq natijaga erishishga imkon beruvchi bilim va tajribaga asoslangan real ko'nikmadir. Butun dunyoda jamiyatlar va tashkilotlar muammolarni hal etishda innovatsion bilim va yaratuvchanlikka tobora ehtiyoj sezmoqda, bu esa, o'z navbatida, innovatsiya va kreativ fikrlash ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda. Kreativ fikrlash ta'siri butun jamiyatga sezilarli innovatsiya turlarining ortida turishi rost, lekin u ayni damda universal va tenglashtiruvchi xususiyatga ega fenomen hamdir, ya'ni har qanday shaxs, u yoki bu darajada, kreativ fikrlash qobiliyatiga ega.

Darhaqiqat, ta'lim sohasidagi mutaxassislar va psixologlarning fikriga ko'ra, ijodiy faoliyat bilan bog'liq fikrlash jarayonlarida mashg'ul bo'lish deb tushunilgan kreativ fikrlash bir qator boshqa shaxsiy ko'nikmalarining ham

rivojlanishiga olib keladi. Shular jumlasiga metakognitiv qobiliyat, insonlar bilan muomala qilish va shaxsning o'zini yaxshiroq anglash ko'nikmalari, muammoni hal etish ko'nikmalari kiradi. Shu bilan birga, shaxs kamoloti, ta'lim olishdagi muvaffaqiyati, kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyati va jamoatchilik orasidagi obro'si ham insonning kreativ fikrlash ko'nikmasiga bog'liq.

Kreativ fikrlashni baholash xalqaro dasturini rivojlantirish ta'lim siyosati va pedagogikasida ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Xalqaro PISA baholash dasturi bo'yicha olib boriladigan tadqiqotlardagi kreativ fikrlash yo'nalishining baholashi mutasaddilarga dalillarga asoslangan to'xtamga kelishda ko'maklashuvchi aniq, ishonchli va amalga oshirish mumkin bo'lgan baholash vositasini taqdim etadi. Natijalar, shuningdek, jamiyatda ushbu muhim ko'nikmani ta'lim orqali rivojlantirishning ahamiyati va usullari borasidagi bahslarga sabab bo'ladi. PISA xalqaro baholash dasturidagi ushbu faoliyat Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining ijodiy fikrlashni rivojlantirish borasidagi yangi pedagogikani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan boshqa bir loyihasi bilan bog'liqdir.

Kreativ fikrlash — bu yangicha, noodatiy, samarali yechimlarni topish qobiliyati bo'lib, u mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoni yechishga yo'naltirilgan faol tafakkurni talab etadi.

O'quvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda quyidagi texnologiyalar samarali natija beradi:

“Aqliy hujum” (Brainstorming) — o'quvchilarda erkin g'oyalar aytish orqali noodatiy yechim topish malakasini rivojlantiradi.

Klaster metodi — asosiy tushuncha atrofida yangi g'oyalar tarmog'ini yaratishga yordam beradi.

SCAMPER texnikasi — mavjud g'oyani o'zgartirish, almashtirish, takomillashtirish orqali ijodiy tafakkurni faollashtiradi.

Dizayn fikrlash (Design thinking) — muammoni aniqlash, tahlil qilish, g'oya yaratish va sinovdan o'tkazish bosqichlari orqali o'quvchilarni real hayotiy yechimlar topishga o'rgatadi.

Case-study (vaziyatli tahlil) — real holatlar asosida fikrlash, tahlil qilish va ijodiy qaror qabul qilish ko'nikmasini rivojlantiradi.

O'quv jarayonida kreativ fikrlash texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlash, o'z g'oyasini erkin ifoda etish, jamoaviy ishlash va muammoga ijodiy yondashish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Kreativ fikrlashda ta'limning asosiy vazifasi o'quvchida jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirishi uchun bugun va kelajakda kerak bo'ladigan

ko'nikmalarni shakllantirishdir. Kreativ fikrlash bugungi yoshlar ega bo'lishi kerak bo'lgan muhim ko'nikma bo'lib, bu ko'nikma ularga doimiy tarzda va shiddat bilan o'zgarayotgan, oddiy savodxonlikdan tashqari yangilanayotgan davrga xos ko'nikmalarga ega kadrlarni talab etayotgan makonga moslashishga ko'maklashadi. Umuman olganda, bugungi o'quvchi kelajakda hozir hatto mavjud bo'lmagan sohalarda ishlashi, yangi muammolarni yangi ko'nikmasini shakllantirish ularga tobora murakkablashayotgan mahalliy va global muammolarni noodatiy yondashuv orqali hal etish imkonini beradi.

Maktabda kreativ fikrlashni rivojlantirishning ahamiyati faqatgina mehnat bozori bilan cheklanmaydi. Maktab yoshlar uchun o'z qobiliyat va ko'nikmalarini, shu jumladan ijodiy iste'dodlarini kashf etishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, kreativ fikrlash o'quvchilarning ta'lim olishini hodisalar, tajribalar va xatti-harakatlarni yangicha va shaxsan mazmunli usulda talqin etish orqali qo'llab quvvatlaydi. O'quvchining qiziquvchanligi ta'lim jarayonida qo'l keladi, ijodiy fikrlash shu tariqa o'zaro kelishuvchanlik vositasiga aylanadi, hattoki avvaldan belgilangan ta'lim maqsadlari kontekstida ham bu samara beradi. Maktabda o'quvchining motivatsiyasi va qiziqishini oshirish uchun, barcha o'quvchilarning ijodiy salohiyati va shijoatini hisobga oluvchi ta'limning yangi shakllari yo'lga qo'yilishi zarur. Bu ayniqsa ta'lim jarayoniga unchalik qiziqish bildirmayotgan o'quvchilarga yordam berishi mumkin va ular o'z fikrini ayta olishiga, salohiyatini ochishiga xizmat qiladi.

Boshqa ko'nikmalar kabi, kreativ fikrlash ham amaliy va yo'naltirilgan yondashuv orqali rivojlantirilishi mumkin. Ba'zi o'qituvchilarga o'quvchining kreativ fikrlashini rivojlantirish o'quv dasturidagi boshqa fanlar evaziga bo'layotgandek ko'rinadi. Aslida, o'quvchilar barcha fanlarda kreativ fikrlashi mumkin. Kreativ fikrlash bilim berishga qaratilgan dars mobaynida ko'r-ko'rona yodlash o'rniga tadqiqot va ixtironi qo'llab-quvvatlaydigan yondashuvlar orqali rivojlantirilishi bilan alohida ahamiyatga ega. O'qituvchilar kreativ fikrlashni ajrata olishlari, bunday fikrlashga mos shartsharoitlarni bilishlari va o'zlari ham o'quvchilarga fikrlashda ko'proq ijodiy yondashishga yordam bera olishni bilishlari kerak.

O'quvchilarda kreativ fikrlashni samarali rivojlantirish uchun quyidagi pedagogik sharoitlarni yaratish zarur:

o'quvchi shaxsini hurmat qiluvchi, erkin fikr bildirishga imkon beruvchi ta'lim muhiti;

muammoli o'qitish texnologiyalarini qo'llash;

fanlararo integratsiyani kuchaytirish;

ijodiy topshiriqlar, loyihalar, tanlov va musobaqalarni tashkil etish;
raqamli platformalar, sun'iy intellekt vositalari va interaktiv dasturlardan foydalanish;

o'quvchining qiziqishlarini inobatga olgan individual yondashuv.

O'qituvchining o'zi ham kreativ fikrlaydigan, yangilikka ochiq, o'z ustida ishlaydigan mutaxassis bo'lishi lozim. Chunki o'qituvchi misolida namuna ko'rsatmasdan turib, o'quvchidan ijodiylikni talab etish samarasizdir.

Kreativ fikrlash qay tariqa vujudga kelishi borasidagi puxtaroq tasavvur, o'z navbatida, o'qituvchilarga ta'lim jarayonida o'quvchilarda ijodiy g'oyalar bo'lishi uchun muayyan vaqt talab etiladi. Kreativ fikrlash ko'nikmalarini baholash isbotga tayangan dalillar asosida shakllantirilib, o'quvchilar kompyuter platformasida qilayotgan, o'qiyotgan va yaratayotgan narsalarni ko'p jihatli malakalar bilan bog'laydi. Kreativlikni baholash - o'quvchining qobiliyatlari haqidagi muayyan da'volarni dalilga asoslangan fikrlash jarayonida tahlil etishdir. Umuman olganda, o'quvchining baholashdagi vazifalarga javobi ushbu fikrlash jarayonida dalillar bilan ta'minlaydi, psixometrik tahlil esa har bir da'voni tahlil qilish uchun isbotning yetarli ekanligini belgilaydi. PISA baholash dasturidan kreativ fikrlashni baholashning asosiy doirasi sifatida foydalanish mumkin.

Ijodiy maqsadlarni ro'yobga chiqarish kreativ fikrlashni taqozo etadi, lekin shu bilan birga aqliy salohiyat, soha borasidagi bilim va san'atkorlik talanti kabi kengroq va maxsus ko'nikma va qobiliyatlar ham zarur bo'ladi. Masalan, san'at durdonalari yoki texnologik kashfiyotlarni yaratish bilan bog'liq buyuk ijodkorlikda kreativ fikrlashdan tashqari salmoqli talant, chuqur bilim, muayyan sohada tinimsiz mehnat hamda jamiyat tomonidan ushbu mahsulot qiymatga ega ekanligi haqidagi e'tirof ham talab etiladi. Aksincha, kichik yoxud kundalik kreativlik (masalan, fotojurnalda rasmlarni mahorat bilan joylashtirish; oziq-ovqat qoldiqlaridan yangi taomni hosil qilish yoki ishxonadagi murakkab muammoga ijodiy yechim topish kabi) ijodiy fikrlashga qodir deyarli barcha insonlarga zarurdir.

Tug'ma talantning ahamiyatini kamaytirish hamda takomillashtirish mumkin bo'lgan shaxsning kreativ fikrlash qobiliyatiga ko'proq urg'u berish maqsadida PISA tadqiqoti kreativ fikrlash yo'nalishining baholashi mana shu kichik kreativlik bilan bog'liq vazifalarga asosiy e'tiborni qaratadi. Kreativ fikrlashning bu turi nafaqat insho yozish yoki rasm chizish kabi asosan ichki dunyoni aks ettirish talab qilinadigan ta'lim kontekstiga, balki g'oya berish masalalarini tahlil etish, jamiyatdagi muammolarni hal etishga aloqador bo'lgan kengroq sohalarga ham taalluqlidir.

O'quvchilarning kreativ fikrlash ko'rsatkichlari ularning tadqiqotchilik qobiliyatlariga qanday bog'liq ekanligini tahlil etish ham o'rinlidir. Xuddi o'quvchi ishtiyoqini o'lchaydigan uslub kabi, uning tadqiqotchilik qobiliyatini ham kompyuterlashgan testdagi xatti-harakatini kuzatishdan olingan (telemetriya) ma'lumotlar asosida tahlil qilish mumkin.

Kreativ fikrlash texnologiyalarini o'quv jarayoniga tatbiq etish — ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omilidir. O'quvchilarda kreativ tafakkurni shakllantirish orqali ular mustaqil, innovatsion g'oyalarni ilgari suruvchi, yangilik yaratuvchi shaxslar sifatida kamol topadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning “Yangi O'zbekiston – yangi ta'lim” konsepsiyasi asosidagi ma'ruzalar to'plami. – Toshkent, 2022.
2. Guilford, J.P. Creativity and Its Cultivation. Harper & Row, 1967.
3. Ken Robinson. Out of Our Minds: Learning to be Creative. Capstone Publishing, 2017.
4. Torrance, E.P. The Nature of Creativity. Cambridge University Press, 1998.
5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. “Kreativ pedagogika asoslari” o'quv qo'llanmasi. – Toshkent, 2023.
6. De Bono, E. Lateral Thinking: Creativity Step by Step. HarperCollins, 2015.